

MsC. Giraldo Lantigua Labardí

giraldolantigualabardi07@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-0806-6343>

Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo,
Cuba.

MsC. Rolando Escalante Castillo

rolandoec@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-4137-1030>

Universidad de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Lantigua Labardí, G., Escalante Castillo, R. (2025). Electrodo de revestimiento ácido para la soldadura manual por arco eléctrico. REME. No. 2, Vol. I. septiembre, 2025. Pp. 47-55. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17762085>

Recibido: julio de 2025

Aceptado: agosto de 2025

Publicado: noviembre de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

ELECTRODOS DE REVESTIMIENTO ÁCIDO PARA LA SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELÉCTRICO

ACID-COATED ELECTRODES FOR MANUAL ELECTRIC ARC WELDING

Giraldo Lantigua Labardi

Máster en Ciencias. Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo, Cuba
<https://orcid.org/0009-0004-0806-6343>
giraldolantigualabardi07@gmail.com

Rolando Escalante Castillo

Máster en Ciencias. Universidad de Guantánamo, Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-4137-1030>
rolandoec@cug.co.cu

...

Correspondencia: giraldolantigualabardi07@gmail.com

RESUMEN

En el artículo se ofrece una sistematización del proceso de producción de electrodos para la soldadura manual por arco eléctrico con revestimiento ácido, a partir de las potencialidades locales, pues los elementos que conforman el revestimiento propuesto son a partir de los recursos existentes y las potencialidades locales no desarrolladas en Guantánamo, unos son de origen natural y otros son reciclados teniendo presente que la actividad química de aquellos elementos elegidos no representen ningún peligro para el medio ambiente factor que resulta de significativa importancia. De igual manera en la misma se toma como referencia la valoración de los componentes convencionales de la producción industrial, su función durante el proceso de fusión y clasificación facilitando la selección de aquellos con características iguales o similares que puedan reemplazarlos cumpliendo con las exigencias durante el proceso de soldadura, Igualmente se enfatiza en las características y componentes del revestimiento ácido el cual su estructura química se fundamenta principalmente en óxidos de hierro. En aras de cumplir la función social asignado a este subsistema de educación de proporcionar la fuerza necesaria de trabajo calificada al territorio y a su vez contribuir con el desarrollo local de la provincia Para la cual se utilizaron métodos de investigación como la observación, la entrevista, el estudio documental y la encuesta.

Palabras clave: revestimiento, composición, soldadura, acido, fuerza de trabajo calificada.

Abstract

This article offers a systematization of the electrode production process for manual electric arc welding with acid coating, based on local potential. The elements that make up the proposed coating are derived from existing resources and undeveloped local potential in Guantánamo. Some are of natural origin and others are recycled. The chemical activity of the selected elements does not pose any danger to the environment, a factor of significant importance. Evenly, the article takes as a reference the evaluation of conventional components from industrial production, their function during the melting and classification process, facilitating the selection of those with identical or similar characteristics that can replace them and meet the requirements during the welding process. Emphasis is also placed on the characteristics and components of the acid coating, whose chemical structure is primarily based

on iron oxides. This is in order to fulfill the social function assigned to this educational subsystem of providing the necessary skilled workforce to the territory and, in turn, contributing to the local development of the province. For which research methods such as observation, interviews, documentary study and surveys were used.

Keywords: coating; composition, acid, workforce.

INTRODUCCIÓN

La conceptualización del modelo económico cubano y el plan de desarrollo requieren de profesionales con capacidad para el análisis, resolver problemas, lo que exige de procesos continuos de preparación, creación, transferencia y aplicación de conocimientos para atender los requerimientos que el presente reclama. Para alcanzar tal propósito es necesario resolver un problema esencial que radica en la preparación de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio superior y universitario en función del desempeño de su labor como futuro profesional. En tal sentido el subsistema de Educación Técnica y Profesional tiene como misión: Formar un profesional de nivel medio y superior competente y de perfil amplio, que se integre plenamente a la sociedad y sea agente activo de su mejoramiento. Por consiguiente, es necesario que se apropien de un cúmulo de habilidades profesionales en su formación, que les permitan enfrentarse con la calidad demandada en las diferentes esferas del proceso productivo.

Durante el proceso formativo de las especialidades que tributan al área industrial en la familia de la Mecánica en ambos niveles generalmente en su currículo está plasmada la Soldadura como asignatura donde deben desarrollar habilidades profesionales tales como: **Efectuar** operaciones básicas de taller de Soldadura. **Emplear** las máquinas y equipos fundamentales en los talleres de soldadura y reparación de piezas. **Elaborar** estructuras de mediana complejidad con el empleo de máquinas de soldar. **Seleccionar** los electrodos en correspondencia con el tipo de material base el método de soldadura y el tipo de posición.

En Cuba en la provincia de Camagüey la unidad empresarial de base (UEB) de la Empresa de Derivados del Acero se elaboran electrodos y se comercializan, en ocasiones existen demoras en la entrada de materia prima para su elaboración, provocando insuficiencias en el abastecimiento de los sectores productivos. Afectando de igual manera el proceso formativo de la fuerza calificada visto desde el incumplimiento o atrasos de los programas de las especialidades de Mecánica en ambos niveles.

Para el cumplimiento de esta función social asignado a este subsistema de proporcionar a la economía del país la fuerza necesaria de trabajo calificada en correspondencia con las características del territorio, a su vez cumpliendo con unos de los pilares de la UNESCO aprendiendo haciendo, los autores proponen elaborar electrodos para la soldadura manual por arco eléctrico con revestimiento ácido.

METODOLOGÍA

El presente artículo está relacionado con la sistematización del procedimiento de fabricación de electrodos para la soldadura manual por arco eléctrico, esta es reconocida por diferentes investigadores y especialistas en la materia que aún con la gran diversidad de métodos de soldadura existentes con tecnologías de avanzadas, no ha sido desplazada de los procesos productivos y mercado, sus innegables ventajas como su sencillez y bajo costo la hacen un método muy útil y práctico.

Conociendo que el elemento de unión o material de aporte recibe el nombre de electrodo (electrodo revestido), los cuales están compuestos por un núcleo metálico (varillas o alma metálica) compuesta de alambre desnudo estirado en frío de sección transversal redonda, de modo que su selección debe estar acorde con la composición química del metal depositado en comparación al metal base, cumpliendo con las exigencias de la unión soldada, con distintas dimensiones y el revestimiento constituido por una serie de componentes químicos mezclados que mejoran las propiedades mecánicas del material depositado así como mantener la estabilidad del arco de soldadura, los mismos deben cumplir los requisitos siguientes:

- La temperatura de fusión de revestimiento debe ser próxima a la temperatura del metal del electrodo entre los límites de 1 100- 1200 grados Celsius, garantizando una ignición estable del arco durante la soldadura con corriente alterna.
- Durante la fusión de soldadura el revestimiento debe formar una escoria protectora líquida y gases que eviten la formación de poros y la penetración de gases del medio ambiente
- Adherirse firmemente a la varilla cubriéndolo con una capa compacta y uniforme sin fisuras, ser lo más impermeables posible y no echarse a perder al hacer contacto con el aire húmedo; estos no deben contraer inclusiones que influyan perjudicial mente en la calidad de del cordón (humedad, fósforo y azufre)
- La escoria se debe recibir no muy viscosa y debe fluir con facilidad por el metal depositado cubriendo con una capa uniforme creando condiciones más favorables en los procesos metalúrgicos que tiene lugar la soldadura manual por arco, también poseer propiedades desoxidantes en relación con los óxidos del metal, solidificada debe tener mayor contracción que el metal del cordón y se debe separar con facilidad de la superficie de la misma. En los electrodos para la posición vertical y sobre cabeza esta debe endurecerse con rapidez y sostener las gotas del metal depositado, para que no se derrame.

Los elementos que se usan para preparar los revestimientos de los electrodos por la función que realizan pueden ser clasificados convencionalmente en los grupos siguientes: Formadores de

escoria y de gases, desoxidantes, elementos de aleación, homogeneizadores, aglutinantes y estabilizadores. Para este tipo de revestimiento los elementos por grupo y por ciento admitido se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

Tipo de revestimiento los elementos por grupo y por ciento admitido

Elementos	Formadores de escoria	Formadores de gases	Estabilizadores	Aglutinantes	Desoxidante	%
Espato flúor	x					5-20
Óxido de hierro	x					15-45
Harina		x				5-15
Dextrina		x				5-15
Sílice					x	
Sulfato hidratado de calcio			x			1-5
Carbonato de calcio			x			1-5
Dolomita y cal hidratada			x			1-5
Silicatos				x		5-15

Los revestimientos en correspondencia con su composición se clasifican en:

- **Celulósico:** Su constitución química está formada fundamentalmente por celulosa integrada con combinaciones ferrosas (magnesio y silicio).
- **Básico:** La constitución química de este revestimiento está formada fundamentalmente por óxidos de hierro, fusiones ferrosas y por carbonatos de calcio y magnesio a los cuales, agregando fluoruro de calcio se consigue la fluorita, que es un mineral muy apto para facilitar la fusión del rociado.
- **De rutilo:** Su composición química influye un mineral nombrado rutilo, combinado en un 95 % de bióxido de titanio, que brinda mucha firmeza e indica una óptima estabilidad del arco y una muy elevada fluidez del baño, lo que se convierte en un buen aspecto final del cordón de soldadura, el cual actualmente es el de mayor comercialización internacionalmente por las características que presenta, en Cuba en la provincia de Camagüey integrada al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME), perteneciente al Ministerio de Industrias se elaboran electrodos con tales. A pesar de ser la industria pionera y única de su tipo en el país.

Los autores del presente artículo proponen la producción local de electrodos con **revestimiento ácido**: Su estructura química se fundamenta principalmente en óxidos de hierro (FeO ; Fe_2O_3), y en aleaciones de combinaciones ferrosas de manganeso y sílice (SiO_2). El cual tiene como características:

- Va a generar un baño muy fluido y turbulento debido a la activa desoxidación del metal del baño con el carbono lo cual garantiza una buena desgasificación del metal del cordón.
- Por otro lado, este tipo de protector del núcleo no va a dotar al flujo de un gran poder de lavado en el material base, por lo que puede generar grietas en el cordón.
- La escoria de alrededor que produce se elimina fácilmente y presenta una estructura porosa.
- Las propiedades mecánicas que va a generar el metal depositado son aceptables. Este tipo de revestimiento va a garantizar una buena permanencia del arco, lo que los hace aptos tanto para el empleo de corriente continua (CD) como de corriente alterna (CA).
- Su fácil manipulación permite su uso en todas las posiciones.
- Su aplicación se centra fundamentalmente en aceros de bajo contenido en azufre, carbono y fósforo.
- Generan más escorias que los revestimientos básicos

Por consiguiente, estas ventajas lo hacen idóneo para su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje posibilitando el desarrollo de las habilidades profesionales de los educandos de ambos niveles, al resultar complejo insertarse en el proceso productivo a través de las diferentes modalidades de la enseñanza práctica sin el dominio de las habilidades de la profesión.

El procedimiento industrial para la fabricación de electrodos transita por el trefilado del alambre y la limpieza por decapado(Acero al carbono de bajo contenido de azufre y fósforo para revestimiento ácido) luego se cortan en segmentos con las dimensiones estandarizadas (350 mm); los elementos que conforman el revestimiento se mezclan en una máquina, se compacta en la prensa y posteriormente se introducen ambos en la extrusora encargada de revestirlos las proporciones dependen del tipo de electrodo y fabricante, por último es el secado primeramente al aire en el horno a una temperatura de $200\text{-}300\text{ }^{\circ}\text{C}$ por un tiempo de 1- 2 horas.

Los aportes realizados por la Universidad de Guantánamo y su contribución a la conformación de la estrategia de desarrollo local de la provincia, facilitaron el estudio y localización de los elementos con las propiedades iguales o similares a los convencionales.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

El perfeccionamiento educativo por su flexibilidad y dinamismo proporcionó que los electrodos elaborados como parte del estudio de los investigadores se emplearan primeramente en las actividades de preparación de los docentes que imparten programas de la especialidad de Soldadura en el taller docente del centro politécnico Diosmedes Córdova Arredondo, dotándolos de las herramientas necesarias para la conducción y desarrollo de la enseñanza práctica. Lo cual ha permitido su empleo en el proceso de aprendizaje de los educandos de ambos niveles (medio superior y universitario) durante el desarrollo de las clases enseñanza práctica, posibilitando crear las condiciones indispensables para la adecuada y racional organización del proceso de enseñanza – aprendizaje eliminando atrasos, garantizando que reciban los contenidos prácticos previstos en los programas formativos.

La utilización de estos en dicho proceso ha posibilitado la realización y ejercitación de los ejercicios primarios que aseguran la asimilación y desarrollo de las habilidades, las cuales constituyen el sistema operacional complejo que asegura el dominio del procedimiento y operaciones básicas propias de la especialidad, aumentando de manera gradual la independencia de los educandos.

En otras palabras el empleo de los electrodos elaborados ha permitido la realización de las diferentes acciones tendentes a formar y fijar un hábito o habilidad, el caso particular que refiere la presente investigación, los educandos de estas especialidades dentro de su perfil ocupacional como habilidades primarias a formar y desarrollar son: Ignición y estabilización del arco de soldadura, depósito de puntos y cordones en todos los planos con diferentes movimientos, la realización de las diferentes uniones básicas. Consecuentemente mejorando significativamente las habilidades manipulativas, proporcionando una base con mayor solidez dentro del aprendizaje, facilitando la apropiación de otras habilidades profesionales específicas (Precisión) que se complementan en todas las operaciones de soldadura, fortaleciendo el desarrollo de las competencias en ellos, su motivación hacia la profesión, el trabajo colaborativo entre educandos y docentes. Finalmente, la aplicación de estos electrodos ha permitido en ocasiones reparar cercas perimetrales en instituciones educativas y mobiliario escolar.

En lo relacionado al revestimiento propuesto los elementos que lo conforman son a partir de los recursos existentes y las potencialidades locales no desarrolladas en Guantánamo, unos son de origen natural y otros son a partir de residuos generados en procesos industriales y la construcción, insumos normalmente desechados junto con la basura biodegradable, o la que tiene períodos de descomposición muy prolongados y especialmente la no biodegradable, que se vierten al medio ambiente, y todavía no han llegado al límite de su vida útil, cuyas características y composición cumplen con las funciones antes mencionadas, a través del reciclaje se incorporaran como elementos de la mezcla para revestir los electrodos. Igualmente, como condición fundamental la combinación de estos no resulta perjudicial para el medio ambiente durante la combustión en el proceso metalúrgico que tiene lugar en la soldadura manual por arco eléctrico. Minimizando todos los posibles impactos ambientales causados por la industria. Lo que permite contribuir al ahorro de

recursos naturales y a su vez reducir el costo del proceso de fabricación.

A consideración de los autores no se revelan los elementos que componen el revestimiento están en proceso de patentado.

Con los elementos aportados el sector industrial puede beneficiarse con la fabricación local de electrodos, con el fin de aumentar su eficiencia, reduciendo los costos del proceso productivo, generando una mayor diversificación de su producción con la generación de nuevos productos, solucionando los desafíos económicos, sociales y ambientales que impone la actualidad, contribuyendo también a la mejora, su competitividad e incrementando los beneficios.

CONCLUSIONES

En el presente artículo a partir de las limitaciones con el abastecimiento de electrodos que afectan los procesos formativos de la fuerza de trabajo calificada en las especialidades de la mecánica del nivel medio superior y el superior al igual que la producción en el sector industrial, se realiza un análisis y valoración de los revestimientos para electrodos de la soldadura manual enfatizando en las características del tipo ácido. En la cual se propone la elaboración local de estos.

La utilización de los electrodos elaborados ha posibilitado asegurar las condiciones necesarias para la organización del proceso de enseñanza- aprendizaje en la institución educativa eliminando los atrasos de los programas formativos además fortalecer el desarrollo de las competencias en los educandos, su motivación hacia la profesión, el trabajo colaborativo entre educandos y docentes.

REFERENCIAS

- American Welding Society. (2013). *Especificación para electrodos de acero al carbono para soldadura de arco con protección metálica (SMAW) (AWS A5.1/A5.1M:2013)*. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/585116431/AWS-5-1-en-es>
- American Welding Society. (2015). *Código de soldadura estructural—Acero (AWS D1.1/D1.1M:2015)*.
https://pubs.aws.org/download_pdfs/d1.1-2015-spa-pv.pdf?srsId=AfmBOoq3LAf1dppQq9zfBKjvzg- ezKcu57GeyHLEp1_USXYasDSnaiy
- American Welding Society. (2019). *Specification for tungsten and oxide dispersed tungsten electrodes for arc welding and cutting (A5.12/A5.12M:2019)*.
<https://es.scribd.com/document/486840236/Recortes-AWS-SA-5-12>
- American Welding Society. (2021). *Specification for carbon steel electrodes and rods for gas shielded arc welding (ANSI/AWS A5.18/A5.18M:2021)*.
<https://dl.gasplus.ir/standardha/StandardAWS/AWS%20A5.18%202021.pdf>
- American Welding Society. (2021). *Specification for carbon steel electrodes for flux cored arc welding (ANSI/AWS A5.20/A5.20M:2021)*.

<https://es.scribd.com/document/378430109/Resumen-Isa-5-20>

American Welding Society. (2021). *Specification for low-alloy steel electrodes and fluxes for submerged arc welding* (ANSI/AWS A5.23/A5.23M:2021).

<https://www.ansi.org/american-national-standards/ans-introduction/essential-requirements>

Barrera García, D. A., Rojano Gámez, D. A. (2015). *Elaboración de un procedimiento específico de soldadura (wps) para la construcción de polductos en tuberías de acero al carbono instalado bajo la técnica de perforación horizontal dirigida para la empresa Montecz SA*. Conferencia. Universidad Libre. Bogotá, Colombia.

<http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9854>

Calderón Gómez, O. E. (2017). *Modelo de producción estandarizada para el control de elaboración y revestido de electrodos celulósicos, en una planta de fabricación de electrodos y materiales de aporte para soldadura*. [Trabajo de Graduación, Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala].

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3532_IN.pdf

de Galiana Mingot, T. (1968). *Pequeño Larousse de Ciencias y técnicas*. Diccionario. Instituto del libro. La Habana.

Dobrovolski, K. (2004). *Elementos de máquinas*. Pueblo y Educación. La Habana.

Dulon Gómez, J. (2001). *Desgaste. Recubrimiento: aleaciones de recargue*. [Conferencia. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana].

Glizmanienco, D L. (2002). *Soldadura y corte de los metales*. La Habana: Pueblo y Educación.

Justel Ramos, M A. (2012). *Soldadura: Manual para operarios y técnicos*. La Habana: Pueblo y Educación.

Kasmenshikov, G. (2000). *Forja: práctica*. La Habana: Pueblo y Educación.

Vidal González, M. (2018). *Procesos. Tecnológicos de la industria Mecánica*. La Habana: Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autor Principal: Giraldo Lantigua Labardí, 60 % de los referentes teóricos que sustentan el revestimiento ácido para la soldadura manual por arco eléctrico

Coautor 1: Rolando Escalante Castillo, Asesoramiento metodológico sobre las Resoluciones Ministeriales.